

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका : एक अभ्यास

डॉ. जी. आर. अवचार

प्रोफेसर व विभागप्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग, संत रामदास कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, घनसावंगी
ता. घनसावंगी जि. जालना

Corresponding Author – डॉ. जी. आर. अवचार

DOI - 10.5281/zenodo.18935359

सार (Abstract):

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया ही लोकांच्या सार्वभौमत्वाचे प्रत्यक्ष प्रतीक असते. या प्रक्रियेमध्ये माध्यमे (Media) आणि सामाजिक माध्यमे (Social Media) ही अत्यंत प्रभावी साधने म्हणून उदयास आली आहेत. पारंपरिक माध्यमे जसे की वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, नभोवाणी (रेडिओ) यांचा निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण वाटा आहे, तर आधुनिक काळात सामाजिक माध्यमे जसे की Facebook, WhatsApp, YouTube आणि Twitter (X) यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि व्यापक केली आहे. माध्यमे लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवतात, मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करतात आणि लोकशाही मूल्ये बळकट करतात. तथापि, माध्यमांचा दुरुपयोग, खोटी माहिती (Fake News), दिशाभूल करणारी प्रचार सामग्री आणि पक्षपाती वृत्तांकन ही गंभीर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. प्रस्तुत संशोधन निबंधात निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका, त्यांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम, तसेच भविष्यातील आव्हाने आणि उपाय यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

प्रस्तावना:

लोकशाही ही जनतेच्या सहभागावर आधारित शासन प्रणाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया ही नागरिकांच्या राजकीय सहभागाचे प्रमुख साधन आहे. या प्रक्रियेमध्ये माध्यमे ही लोक आणि शासन यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करतात. माध्यमांना "लोकशाहीचा चौथा स्तंभ" असे म्हटले जाते, कारण ते शासनाच्या कार्यावर देखरेख ठेवतात आणि जनतेला माहिती पुरवतात. भारतात निवडणुकीचे नियमन आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी भारताचा निवडणूक आयोग यांच्याकडे आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या

विकासामुळे सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. सामाजिक माध्यमांनी निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार सामाजिक माध्यमांचा वापर करून थेट मतदारांशी संवाद साधतात.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. निवडणूक प्रक्रियेत पारंपरिक माध्यमांची भूमिका स्पष्ट करणे
2. सामाजिक माध्यमांचा निवडणुकीवर होणारा प्रभाव अभ्यासणे

3. माध्यमांच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामांचे विश्लेषण करणे
4. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांमुळे निर्माण होणारी आव्हाने ओळखणे
5. माध्यमांच्या प्रभावी आणि जबाबदार वापरासाठी उपाय सुचवणे

संशोधन पद्धती:

या संशोधनासाठी दुय्यम (Secondary) माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. विविध पुस्तके, संशोधन लेख, वृत्तपत्रे, निवडणूक आयोगाचे अहवाल आणि इंटरनेट स्रोत यांचा आधार घेण्यात आला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत पारंपरिक माध्यमांची भूमिका:

१. **माहिती प्रसारण:** वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि रेडिओ ही माध्यमे निवडणूक प्रक्रियेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवतात. उमेदवारांची माहिती, पक्षांची धोरणे, जाहीरनामे आणि निवडणूक कार्यक्रम याबाबत माहिती देण्याचे कार्य माध्यमे करतात. परिणामी नागरिकांमध्ये राजकीय आणि सामाजिक जागरूकता दृढ होण्यास मदतच होते.

२. **जनजागृती निर्माण करणे:** माध्यमे मतदारांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देतात. मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. उदाहरणार्थ, "मतदान हा आपला अधिकार आणि कर्तव्य आहे" या संकल्पनेचा प्रसार माध्यमांद्वारे करण्यात येतो.

३. **शासनावर देखरेख:** प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनावर किंवा सरकारी कामकाजावर टीका करून माध्यमे शासनाच्या कार्यावर लक्ष ठेवतात आणि चुकीच्या गोष्टी उघडकीस आणतात. चुकीच्या कामांना रोखण्यासाठी

माध्यमे सदैव तत्पर असतात. त्यामुळे शासन अधिक जबाबदार बनते.

४. **लोकमत निर्माण करणे:** माध्यमे विविध चर्चासत्रे, मुलाखती आणि विश्लेषणाद्वारे लोकमत तयार करण्यात मदत करतात. ते राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यावर चर्चा घडवून, सत्ताधार्यांना जबाबदार धरून जनमतावर प्रभाव टाकतात. तटस्थ पत्रकारिता माहितीपूर्ण व समाजस्वास्थ्य निरोगी ठेवण्याची भूमिका पार पाडतात.

सामाजिक माध्यमांची भूमिका:

१. **थेट संवाद:** सामाजिक माध्यमांमुळे राजकीय नेते आणि मतदार यांच्यात थेट संवाद शक्य झाला आहे. पूर्वी प्रचार सभा आणि वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहावे लागत होते, परंतु आता सामाजिक माध्यमांद्वारे थेट संवाद साधला जातो.

२. **प्रचाराचे प्रभावी साधन:** सामाजिक माध्यमांद्वारे कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात प्रचार करता येतो. राजकीय पक्ष आपले व्हिडिओ, संदेश आणि पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर शेअर करतात.

३. **तरुण मतदारांवर प्रभाव:** भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण मतदार आहेत. हे मतदार सामाजिक माध्यमांचा जास्त वापर करतात. त्यामुळे सामाजिक माध्यमे निवडणुकीत निर्णायक ठरतात

४. **जलद माहिती प्रसार:** सामाजिक माध्यमांद्वारे माहिती अतिशय जलद पसरते. निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांची मते, जाहीरनामे आणि प्रचाराचे मुद्दे जनतेपर्यंत पोहोचवून मतदार तयार करण्याचे कार्य माध्यमे करतात.

माध्यमांचे सकारात्मक परिणाम:

१. **पारदर्शकता वाढते:** अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बळकट करणे, सामाजिक अन्यायाला वाचा फोडणे, जलदगतीने माहिती पुरविणे इत्यादी कामे माध्यमे करत असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते.

२. लोकशाही मजबूत होते: स्त्री हक्क,दलित,शोषित,वंचित समूहाचे प्रश्न ऐरणीवर आणून माध्यमे नागरिकांना अधिक जागरूक करतात.पर्यायाने लोकशाहीस बळकटी प्राप्त होते.

३. राजकीय सहभाग वाढतो: लोकांशी जलद गतीने संपर्क साधला जात असल्यामुळे लोक निवडणूक प्रक्रियेत अधिक सक्रिय होतात.

४. भ्रष्टाचार उघडकीस येतो: सरकारच्या प्रत्येक हालचालीवर माध्यामांची करडी नजर असते.सरकारच्या निर्णयाची सकारात्मक – नकारात्मक परिणामांची चर्चा घडवून आणून माध्यमे महत्वाची भूमिका पार पाडत असतात.एखाद्या वेळी सरकारचा माध्यमांमुळे भ्रष्टाचार उघडकीस येतो.

माध्यमांचे नकारात्मक परिणाम:

१. खोटी माहिती (Fake News): सोशल मिडीयावर बनवत बातम्या वेगाने पसरतात,ज्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होवून भीतीचे वातावरण तयार होवू शकते.परिणामी समाजाचे प्रचंड नुकसान होते.सामाजिक माध्यमांवर खोटी माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरते.

२. मानसिक आरोग्यावर परिणाम:सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे चिंता (anxiety), नैराश्य (depression), एकाकीपणा आणि कमी आत्मसन्मान (low self-esteem) यासारख्या समस्या निर्माण होतात.

३. मतदारांची दिशाभूल: सोशल मीडियावर बनावट बातम्या वेगाने पसरतात ज्यामुळे समाजात संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे खोटी माहिती मतदारांची दिशाभूल करू शकते.

४. सामाजिक तणाव निर्माण होणे: सामाजिक माध्यमांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो.

भारतातील निवडणुकीत सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव:

२०१४ नंतर भारतात सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.राजकीय पक्षांनी सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर सुरू केला.मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे हे एक प्रमुख साधन बनले आहे.

निवडणूक आयोग आणि माध्यमे:

भारताचा निवडणूक आयोग माध्यमांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध नियम लागू करतो.

१. आचारसंहिता: निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून किंवा एखाद्या क्षेत्राची निवडणूक घोषित झाल्यापासून ते निवडणूक संपून निकाल लागेपर्यंत लागू असते.या आचारसंहितेत विविध राजकीय पक्षांनी व निवडणुकीसाठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांनी कशा प्रकारची वर्तणूक ठेवायची याचे सविस्तर विवरण आहे. या आचारसंहितेचे पालन करणे सर्व राजकीय पक्षांना तसेच उमेदवारांना बंधनकारक असते, परंतु निवडणुकीच्या काळामध्ये राजकीय पक्ष त्याचबरोबर उमेदवार हे आदर्श आचारसंहितेचे पालन करतात की नाही? यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही.निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

२. Paid News वर नियंत्रण: पेड न्यूज म्हणजे पैसे देऊन अथवा एखाद्या वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये मध्ये एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे होय. त्यामुळे अशा बातम्या वर्तमानपत्रात किंवा टीव्ही चॅनलवर येऊच नये यासाठी स्थापित असलेल्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आयोगाने

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सुचवला त्यात एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखाद्या उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल तर कायदानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल. राज्य राज्य शासनाने पेट न्यूज वर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हास्तरापर्यंत समित्या गठित केलेल्या आहेत त्या समित्यांनी आपले कामकाज सामाजिक जबाबदारी म्हणून पार पाडणे अत्यावश्यक आहे

माध्यमांशी संबंधित आव्हाने:

१. **Fake News नियंत्रण:** Fake News रोखणे हे मोठे आव्हान आहे.

२. **निष्पक्षता राखणे:** फक्त सत्ताधारी प्रतिनिधींच्याच किंवा त्या पक्षाच्या बातम्यांना प्राधान्य देवू नये. सत्य असत्य याची पडताळणी करून त्या बातम्या समाजापर्यंत पोहचविणे ही माध्यमांची नैतिक जबाबदारी आहे. माध्यमांनी निष्पक्ष राहणे आवश्यक आहे.

३. **सामाजिक माध्यमांचे नियमन:** सामाजिक माध्यमांचे नियमन करणे कठीण आहे. कारण आज प्रत्येकजण आपापल्या पुरताच विचार करताना दिसतो आहे. म्हणून सामाजिक माध्यमांनी तरी यास अपवाद असणे ही सामाजिक मागणी आहे.

उपाययोजना:

१. **कायदे मजबूत करणे:** माध्यमे जर आपल्या कर्तव्यापासून दूर गेले तर त्यांच्यासाठी कठोर नियम असावेत. ते नुसतेच असून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणीसुद्धा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर माध्यमांना अर्थात त्यांच्या प्रतिनिधींना संरक्षण देणे ही

काळाची गरज बनली आहे. त्यांच्यावर भ्याड हल्ला होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.

२. **जनजागृती वाढवणे:** माध्यमांनी समाजामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच त्यांनी लोकांना Fake News ओळखायला शिकवावे.

३. **माध्यमांची जबाबदारी:** समाजमन तयार करण्यासाठी माध्यमांची महत्वाची भूमिका आहे ती त्यांनी जबाबदारीने पार पाडणे अपेक्षित आहे.

निष्कर्ष:

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. माध्यमे लोकशाही मजबूत करण्यास मदत करतात, परंतु त्यांचा दुरुपयोगही होऊ शकतो. माध्यमांचा योग्य वापर केल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते.

संदर्भ सूची:

1. भारताचा निवडणूक आयोग – अधिकृत अहवाल
2. Avasthi and Avasthi – Indian Government and Politics
3. Durga Das Basu – Introduction to the Constitution of India
4. The Hindu Newspaper
5. Indian Express Newspaper
6. Lokmat Newspaper
7. Laxmikant, M. – Indian Polity
8. Internet Sources – Election Commission Website
9. UGC Research Papers on Media and Democracy
10. UNESCO Reports on Media and Elections